

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ПОДРОБНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ...” І. Р. МАРТОСА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ЛАВРСЬКОГО САДІВНИЦТВА ХІХ ст.

Лаврське садівництво, попри загально визнану роль Києво-Печерської лаври в розвої цієї галузі на українських теренах, до нашого часу залишається малодослідженим. Зазначене стосується як певних його історичних періодів, так і розвитку в цілому. Згаданій темі присвячено лише окремі розвідки¹.

Щодо пам'ятки лаврського садівництва, книгу І. Р. Мартоса “Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры”, то це перша спроба розглянути її в контексті історії і практики лаврського садівництва. Книга вийшла друком уже після смерті її автора 1837 р. в Санкт-Петербурзі. І хоча про неї знаходимо згадки, як про перший вітчизняний підручник з практичного садівництва, ні обставини написання, ні конкретно-історична зумовленість її станом тогочасного лаврського садівництва не були предметом окремого дослідження. Невідомою залишалася і особистість завідувача лаврськими садами, настанови якого занотував І. Р. Мартос.

Варто зазначити, що садівнича тематика книги далека від дослідницьких інтересів її автора, дійсного статського радника Івана Романовича Мартоса (1760–1831). Вийшовши у відставку, Мартос цікавився переважно питаннями церковної історії та релігійної містики. До дослідження лаврського садівництва його спонукали виключно тогочасні обставини життя. Маючи дружні стосунки з тодішнім настоятелем Лаври архімандритом Антонієм (Смирницьким), за протекцією митрополита київського Серапіона (Александровського) в останній місяць зими 1819 р. Мартос оселяється в Лаврі. Він прагнув знайти в Печерській обителі не просто притулок, але й надійний захист від буденної суєтності. Саме тому київський митрополит Серапіон власноруч приписав лаврській братії “всякое спокойствие его (Мартоса – Н. Л.) соблюсти”². За рішенням Духовного собору для проживання, з оплатою 300 руб. в рік, йому було відведено келію колишнього економа Филимона, розташовану в т.зв. “економічному ряду”. В оплату входила і доставка в келію “съестной, хлебной и питьевой” порцій, а також дров із економії³.

Попри певну самоізоляцію та посилення містичної спрямованості тогочасних духовних пошуків, Мартос відчував потребу в живому спілкуванні й сприйнятті своїх містичних одкровень. Та митрополит Серапіон, який з прихильністю ставився до нього, 1822 р. пішов на спочин. З наступником Серапіона на київській кафедрі митрополитом Євгенієм (Болховітіним) довірливих стосунків у Мартоса не склалося. Причинами цього було ставлення Болховітінова до містицизму, як до хвороби, та несприйняття Мартосом в притаманній йому системі морально-етичних імперативів деяких пропозицій митрополита⁴. То ж відносини між ними ніколи не виходили за межі формальної ввічливості. Тим відчутнішою втратою стало для Мартоса полишення Лаври її намісником архімандритом Антонієм (Смирницьким) у зв'язку з возведенням його 31 січня 1826 р. в сан єпископа Воронежського і Черкаського⁵. Про те, що Мартос намагався заповнити утворений від'їздом Антонія вакуум епістолями, йдеться у листі воронезького єпископа від 15 червня 1826 р. “Я несколько лет, сряду, во святой Лавре, – пише він Мартосу, – пользуюсь Вашею личною беседою, для меня назидательной и усладительной, всегда был в несомнительной надежде, что Вы и в отсутствии моем, посредством пера не перестанете беседовать со мною”⁶. У контексті цього дослідження

¹ Пивоваренко Л. А. Лаврська дендрологія Києво-Печерської лаври в ХІХ – на початку ХХ ст. // ЛА. – Вип. 14. – С. 131-139; Родічкін І., Родічкіна О. Сад і культура країни // Поезія українського парку. – Хроніка-2000. – 2001. – Вип. 41-42. – С. 48-141; Рубцова О. Л. Середньовічний сад: минуле і сучасне. – К., 2008. – 38 с.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1457, арк. 3, 3зв.

³ Там само, арк. 19.

⁴ Лазаревский А. М. Иван Романович Мартос (1760–1831) // КС. – 1895. – Кн. 10 – С. 48-71.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 1457, арк. 1.

⁶ Частная переписка Ивана Романовича Мартоса (1817–1830) / предисл. и примеч. А. М. Лазаревского // КС. – 1896. – Т. 55. – С. 85.

важливим є не сам факт листування, як продовження спілкування, а конкретний привід, який спонукав І. Р. Мартоса взятися за перо. Про нього дізнаємося з того-таки листа Антонія (Смирницького). “Если угодно будет Вам, – пише він, – доставить мне *трудоу ваших садоводство* (курс. – Н. Л.) извольте поручить посылку сию вместе с письмом отцу Авксентию (архимандрит наместник Киево-Печерської лаври (1826–1834) – Н. Л.), он с Воронежскими богемольцами, которых теперь в Киеве немало, не уедлит мне прислать”¹. Отже, Мартос, окрім іншого, у своєму листі від 28 травня 1826 р., на який і відповідає Антоній, повідомив йому про написану за час його відсутності в Лаврі працю про садівництво. Певну ясність щодо вибору Мартосом незвичайної для нього теми дослідження вносить відгук воронезького єпископа на надісланий йому рукопис. “*Садоводство Иллариона* (курсив – Н. Л.), – пише він, – я несколько раз прочитав с душевным моим удовольствием и искреннею признательностью к новому садовнику, своим тщанием полезным для святой обители, неуступающему и образцовому эконому Ефрему, поставил себе за правило, руководствуясь оным, если Бог даст дожидаться весны, заняться сим сколько невинным, столько и полезным упражнением”².

Із наведеного стає зрозумілим, що Мартос занотував тонкощі садівничого ремесла від лаврського садівника Іларіона. Саме його особистість і пробудила у Мартоса цікавість до зазначеної тематики. З іншого боку, варті зауваги обставини, які спонукали єпископа Антонія “*тщание*” садівника (курсив – Н. Л.) співвідносити з “*образцовым*” економом (курсив – Н. Л.). Річ у тім, що лаврські сади в той час перебували у підпорядкуванні економа, від якого відповідно і залежав стан справ в лаврському садівництві. Щодо згаданого єпископом Антонієм (Смирницьким) соборного старця Єфрема (1750–1810), то посаду економа Лаври він обіймав з жовтня 1800 р. до самої смерті у листопаді 1810 р.³ Всі ці роки Антоній (Смирницький), будучи утримувачем лаврської бібліотеки, а згодом начальником лаврської друкарні, мав змогу спостерігати за діяльністю економа Єфрема. І хоча після смерті економа Антоній ще 16 років провів у Лаврі, ставши 1815 р. її намісником, найбільшу упорядкованість лаврського господарства за весь цей період він пов’язував саме з соборним старцем Єфремом.

Добре відомий єпископу і садівник Іларіон, світське ім’я якого Іван Бородин. Він походив із одеських міщан. Послух в Лаврі, починаючи з 28 лютого 1816 р., проходив в економічному відомстві, а з 1817 р. – на лаврському Звіринецькому подвір’ї. Саме Антоній, тодішній намісник Києво-Печерської лаври, 17 грудня 1821 р. постриг його в ченці. А 26 квітня 1825 р. єпископ Феофілакт, який на той час проживав в Лаврі, рукопоکлав Іларіона в ієродиякони⁴.

У період написання Мартосом книги про садівництво, що припадає, як впливає з листування його з єпископом Антонієм (Смирницьким), на першу половину 1826 р., ієродиякон Іларіон був наглядачем Печерного саду⁵. Незважаючи на порівняно молодий вік (1793 р.н.), він мав майже десятилітній досвід роботи в Печерному саду, на той час найбільшому серед лаврських садів. Згідно зі складеним 1824 р. економом Лаври ієромонахом Досифеєм реєстром, в саду нараховувалося 4254 фруктових дерев, серед яких груші, яблуні, вишні, черешні, кизил, волоські горіхи, абрикоси⁶. Іларіон, долучаючись до різноманітних садових робіт, глибоко та всебічно засвоїв всі складові лаврського садівничого ремесла, в які й посвятив Мартоса.

Зазначимо, що в роки проживання Мартоса в Лаврі безпосередньо на її території було декілька садів. Це великий і вишуканий Настоятельський сад, два сади на Гостинному дворі – фруктовий та виноградний, сади на Ближніх та Дальніх печерах⁷. Окрім того, фруктові дерева росли біля келій Микільського больничного монастиря та на прикелійних ділянках келарського відомства в економічному дворі⁸. Настоятельський та Гостинні сади в ті роки Лавра зазвичай здавала у відкуп, а урожай з садів Ближніх та Дальніх печер призначався для провізії печерної братії.

¹ Частная переписка Ивана Романовича Мартоса... – С. 85.

² Там же. – С. 86.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 черн., спр. 82, арк. 4.

⁴ Там само, арк. 324зв., 325.

⁵ Там само, оп. 1 заг., спр. 952, ч. I, арк. 184.

⁶ Там само, арк. 368.

⁷ Там само, оп. 2 заг., спр. 64, арк. 26-28.

⁸ Болховітінєв Євгеній, *митрополит*. Вибрані праці з історії Києва / Упор., вст. ст. та додатки Т. Ананьєвої. – К.: Либідь – ІСА, 1995. – С. 295.

Натомість з Печерного саду та городів Печерного подвір'я, особливо в урожайні роки, частину фруктів і городини продавали. Купував в Печерному саду фрукти та городні продукти і І. Р. Мартос¹. Там він, очевидно, і познайомився з наглядцем цього саду ієродияконом Іларіоном. Зацікавившись ремеслом лаврського садівника і почувши від нього досить детальну розповідь про тонкощі садівничого мистецтва, Мартос записав почуте, назвавши свій рукопис “Общепольное садоводство древним упражнением благочестивых иноков”. Саме тому про отриманий від Мартоса рукопис єпископ Воронежський Антоній (Смирницький) і згадує в листі, як про “садоводство Иллариона”. Але, як відомо, названий рукопис надруковано 1837 р., уже після смерті Мартоса, під іншою назвою, а саме: “Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры”. Отже, в назві згадується завідувач лаврськими садами. Виникає питання: хто і коли змінив назву рукопису і які були для цього підстави? 1826 р., коли складено рукопис, посади завідувача садів у Києво-Печерській лаврі не існувало, а сади, залежно від місця розташування, підпорядковувалися внутрішньому та зовнішньому економам. Посаду наглядача лаврських садів введено лише в липні 1829 р. За рішенням Духовного собору на цю посаду було призначено завідувача Печерного подвір'я ієродиякона Іларіона², який згодом став також і ризничим Дальніх печер. У церкві Різдва Богородиці на Дальніх печерах за місяць після призначення наглядачем садів Іларіона рукопоклад в ієромонахи митрополит Київський Євгеній (Болховітінов)³.

Оскільки із Києво-Печерської лаври до Миргородського маєтку свого друга В. Я. Ломиковського Р. І. Мартос переїхав 1830 р., то про призначення Іларіона завідувачем садів він знав достеменно. Про це свідчать і архівні документи, в яких зберігається інформація про те, що, як і в попередні роки, в літній період 1829 р. І. Р. Мартос навідувався до Печерного саду, де звично купував улюблену садовину⁴. Призначення Іларіона завідувачем лаврських садів і спонукало Мартоса змінити назву рукопису із “Общепольное садоводство древним упражнением благочестивых иноков” на “Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры”. Саме під цією назвою, в якій садівничі знання та поради пов'язувалися з особистістю завідувача лаврських садів, книга і побачила світ. Ним, як встановлено під час дослідження, був перший завідувач цих садів ієродиякон Іларіон.

Введення 1829 р. посади наглядача садів, яку обійняв наглядач Звіринецького подвір'я ієродиякон Іларіон, у контексті лаврського садівництва свідчило про певні кроки на шляху усвідомлення його як специфічної галузі монастирського господарювання. Однак доглядачу садів були підпорядковані не всі лаврські сади, а лише на території Лаври, окрім садів на Ближніх і Дальніх печерах, та Печерний сад на Звіринці. Контроль за станом садового господарства в лаврських хуторах, Китаївській та Голосіївській пустинях залишався прерогативою зовнішнього економа Лаври⁵.

Подальші зміни у підпорядкуванні садів відбулися 1835 р. За поданням тогочасного намісника Лаври архімандрита Серафима Духовний собор ухвалив рішення про передання у відання наглядача лаврських садів, на той час ризничого Дальніх печер ієромонаха Іларіона, садів Ближніх і Дальніх печер та садів Китаївської пустині, якими тоді користувалася лише тамтешня братія і начальники⁶ і які перебували у віданні зовнішнього економа Лаври⁷. На завідувача садів ієромонаха Іларіона, окрім іншого, поклали також обов'язки вносити до Духовного собору пропозиції про те, які сади віддавати у відкуп і за яку ціну їх виставляти на торгах. Того ж 1835 р., що видався дуже врожайним, у відкуп здали чи не найбільшу з-поміж всіх передніх років кількість садів, а саме: обидві частини Гостинного саду, Покоєвий, обидві половини Печерного саду, Самбурський, Китаївський виноградний, Либідський виноградний сад, сад Ближніх печер (за паламарнею) та сад Дальніх печер (за Блюстительськими келіями)⁸.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. I, арк. 491, 582, 648.

² Там само, арк. 672, 672зв.

³ Там само, оп. 1 черн., спр. 82, арк. 325.

⁴ Там само, оп. 1 заг., спр. 952, ч. I, арк. 680, 680зв.

⁵ Там само, ч. II, арк. 27.

⁶ Там само, арк. 58.

⁷ Там само, арк. 61зв.

⁸ Там само.

Наступного 1836 р. завідувача садів ієромонаха Іларіона призначили на посаду зовнішнього економа Лаври і в його підпорядкуванні опинилося все лаврське садівництво. Він, як досвідчений садівник, у поданні до Духовного собору від 19 березня 1837 р. зазначає, що настає час обрізки в різних лаврських садах, і просить розпорядитися відпустити на виготовлення замазки 12 фунтів сірого неочищеного воску, 6 фунтів оливи і купити 8 фунтів свинячого сала¹. Згадані в рапорті Іларіона складники та пропорції замазки доповнюють перелік рецептів мазей для догляду за фруктовими деревами, які з його слів занотував І. Р. Мартос у книзі “Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры”².

З 1838 р. до кінця літа 1841 р. соборний старець ієромонах Іларіон обіймав посаду лаврського економа³. Всі ці роки він суміщав посаду зовнішнього економа і обов'язки наглядача садів, не маючи рівного собі в тогочасному лаврському садівництві ні за знаннями, ні за практичним досвідом. Так, Печерний сад, в якому він здобував свої перші садівничі навички і яким понад 7 років завідував, у 1840-ві рр. залишався найбільшим серед лаврських садів. В ньому був також великий палісадник, що не лише задовольняв потреби Лаври, але й давав значний прибуток від продажу саджанців плодкових дерев⁴.

У наступників економа Іларіона – лаврських економів – сади були у підпорядкуванні безперервно до 1883 р. Однак всі ці роки, особливо на початку 1870-х, гостро стояло питання як щодо кандидатур наглядачів окремих садів, так і наглядача всіх лаврських садів. У лютому 1872 р. за поданням економа ієромонаха Пахомія Духовний собор призначив наглядачем всіх лаврських садів і городів наглядача Китаївського саду монаха Фотія та двох його помічників: наглядача Оріховатського саду монаха Зенона – по садівничій частині, і наглядача Самбурського хутора монаха Ігнатія – по городній частині⁵.

У квітні 1883 р. за ініціативою тодішнього намісника Лаври архімандрита Іларіона всі монастирські сади, окрім Бусловського, Мишоловського і Китаївського виноградного, як зовсім молодих, переходять у відання келаря, на той час ігумена Левкія. Йому було делеговано також обов'язки з нагляду за садівниками та право на їх призначення⁶. Таке перепідпорядкування лаврського садівництва зумовлювалося насамперед незадовільним, на думку намісника, станом лаврських садів і особливо Печерного. Для поліпшення стану справ він пропонував Духовному собору призначити наглядачем Печерного саду ієродиякона Миколая⁷.

У травні 1911 р. перераховані сади, що залишалися в економічному відомстві, і новонасаджений сад в Голосіївській пустині також було передано в келарське відомство⁸.

А вже 1913 р. лаврський економ архімандрит Климент у рапорті до Духовного собору порушує питання про доцільність передачі садів, що перебувають у келарському відомстві, в економічне, оскільки помічнику економа ієромонаху Юстину, крім іншого, доручено завідувати лаврськими садами⁹. Зважаючи на те, що обслуговування садів робочою силою було зручнішим для економічного відомства, ніж для келарського, Духовний собор вирішив передати всі сади із келарського відомства до економічного¹⁰. При цьому все-таки було враховано специфіку садівництва і, окрім помічника економа ієромонаха Юстина, який мав вирішувати в садівництві питання господарсько-економічного характеру, попередній наглядач лаврських садів ієромонах Йосиф залишився на своїй посаді, і далі опікуючись станом плодкових насаджень, покращенням сортименту та ефективними засобами догляду за ними.

Розглядаючи в контексті пошуку в Лаврі ефективної схеми управління садівництвом, зауважимо, що періоду, пов'язаному з діяльністю першого наглядача лаврських садів, еко-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. II, арк. 138, 138зв.

² Мартос И. Р. Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры. – СПб., 1837. – С. 40-41.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. II, арк. 171.

⁴ Там само, арк. 221, 221зв.

⁵ Там само, арк. 750, 750зв., 751

⁶ Там само, спр. 952, ч. III, арк. 238, 238зв.

⁷ Там само, арк. 239.

⁸ Там само, оп. 1 благ., спр. 3506, арк. 15зв.

⁹ Там само, арк. 37.

¹⁰ Там само, арк. 49, 49зв.

нома соборного старця ієромонаха Іларіона, притаманні певні риси унікальності, які зумовлені насамперед масштабами його особистості.

Глибокі знання садівничої справи, здатність до аналітичного мислення, хист господарника визначили послідовність послуху Іларіона. Він став зовнішнім, а потім і внутрішнім економіком Лаври, маючи досвід не лише садівничої роботи, але й 7-річної діяльності на посаді наглядача лаврських садів. Сади, підпорядковані йому як економіку, одночасно перебували під його доглядом як досвідченого садівника і управлінця. Надалі таке суміщення обов'язків в садівництві Лаври стало неможливим. І наступники Іларіона на чолі економічного відомства, і начальники келарського відомства, яким в той чи інший період підпорядковувалися лаврські сади, не мали ні того досвіду, ні тих знань в садівництві, якими володів соборний старець ієромонах Іларіон (1793–1841). Це дає нам право говорити про нього не лише як про носія унікальних знань з лаврського садівництва, що знайшли своє відображення в книзі І. Р. Мартоса, але й як про неординарну постать в історії лаврського садівництва всього ХІХ ст.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА ЯК ОПЛОТ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ І НОСІЙ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СВІТОГЛЯДУ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ

Критерії, засновані на християнському світогляді, виступають як історично виправдані цінності, успадковані протягом тисячолітнього буття. Саме церква увесь час була опорою системи світоглядних і створюваних етнічних цінностей, без яких не могли існувати ані держава, ані нація. Споглядаючи історичне минуле, ми можемо винайти для себе додаткові шляхи для ствердження у нашій державі загальнолюдських цінностей, суспільної моралі та духовності.

У різні історичні епохи різним народам притаманні були свої революційні й трансформаційні процеси, що реформували усе суспільне життя. Так, свого часу Європа переживала занепад церкви, освіти, економіки, влади та взагалі, руйнацію усього духовного й цінного, що з давніх-давен слугувало фундаментом для побудови суспільства й держави. Причиною цьому була тотальна влада церкви над людиною і державою, і нав'язуваний страх перед нею. Реформація 1517 р. сприяла поверненню до духовних витоків, що відродило Європейську цивілізацію. Ключовими, найгострішими питаннями епохи Середньовіччя за тих умов, які кардинально вплинули на усі сфери життя суспільства і держави були питання прав і свобод людини та влади.

Зокрема Ян Гус створив вчення про умовну покору духовній і світській владі. До того ж, якщо духовна влада йде проти вчення Христа, то, на його думку, їй слід чинити опір¹. Велич вчення Яна Гуса полягало у тому, що воно ставило під сумнів непохитність і вічність феодальних порядків, заснованих на безумовній покорі².

Надзвичайно сміливо для того часу звучала вимога Гуса про рівність у правах чоловіків і жінок. Він проповідував, що відносини між подружжям повинні засновуватися на рівноправ'ї та взаємній повазі, у зв'язку з чим Гус наголошував також на відповідальності батьків за виховання дітей³.

Видатний німецький реформатор ХVІ ст. Мартін Лютер писав, що представники влади у своїй діяльності повинні керуватися моральними принципами і нормами права⁴. З огляду на це, Мартін Лютер так само, як і Ян Гус, проголошує: “Якщо князь вчиняє протизаконно,

¹ Ян Гус, Лютер, Кальвін, Цвингли, патріарх Никон: бібліографія, повествовання / Сост., общ. ред. Н.Ф. Болдырева. – Челябинск : Урал, 1996. – С. 66-67.

² Рубцов Б.Т. Ян Гус. – М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1958. – С. 53-54.

³ Там же. – С. 53-54.

⁴ Голубкин Ю. А. Исследования о Мартине Лютере : статьи и воспоминания. – Х. : Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2011. – С. 87.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017